

HÁZIRGI KÜNDEGI MÁLIMLEME KITAPXANA ISI TARAWÍNDAGÍ AKTUAL MÁSELELER

Xudaybergenov Marjan Baltabaevna

Kitapxana iskerligi qàniygeligi boyınsha oqıtıwshı, ÒZMKOMI Nòkis filiali
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10526298>

Annotaciya. Kitap insanniń aqlıy hám ruwxıy jaqtan rawajlanıwınıń tiykarǵı deregi esaplanadı. Sonlıqtan, málimleme-kitapxanalıq jumıstı durıs shólkemlestiriw, onıń iskerligin keń en jaydırıw házirgi künde jámiyet aldında turǵan tiykarǵı mashqalardan biri esaplanadı. Sol sebepli, bul maqalada málimleme-kitapxanalıq jumıs tarawı, wazıypası, áhmiyeti hám mashqalaları keltirip ótilgen.

Tayanış sózler: kitap, málimleme-kitapxanalıq jumıs, taraw, jámiyet, shaxstı tárbiyalaw, resurslardan paydalanıw, nızam.

Kitap jámiyet mádeniyatınıń ajıralmaytuǵın bir bólegi bolıp tabıladı. Insaniyat mádeniyatı rawajlanıwınıń eń tolıq hám hár tárepleme ańlatpası retinde shaqırıq kóp ásirler dawamında shaxstı tárbiyalawda jáne onıń intellektual rawajlanıwında zárúrli rol oynaydı. Insaniyattıń tariyxıy rawajlanıw processinde payda bolǵan mádeniy, ilimiy hám texnikalıq bilimlerin toplaw usılı retinde kitap social islep shıǵarıwdı rawajlandırıwda feodalizm, kapitalizm hám basqa social - ekonomikalıq tarmaqlardıń tayarlanıwı hám almasınıwında úlken áhmiyetke iye [4]. İnsan oylawınıń qáliplesiwinde erkinlikti qolǵa kirgiziwde jazıw hám kitap mudamı tiykarǵı wazıypanı atqarǵan. Sonday bolsada, birpara mádeniyat, aǵartıwshılıq formalarınıń rawajlanıwı awızeki qatnasqa tiykarlansa da, olardıń házirgi dáwirge shekem jetip keliwi hám rawajlanıwı tek jazıwdı ózlestirgennen keyin ǵana múmkin boldı. Sol sebepli, búgingi künde málimleme-kitapxana isi tarawı keńnen rawajlandı.

Qaraqalpaqstan Respublikasınıń 2013-jıl 7-iyulda “Málimleme-kitapxanalıq jumıs” haqqında nızamı qabıllandı. Usı nızamnıń 2-statyasına muwapıq Málimleme-kitapxanalıq jumıs bul málimleme-kitapxanalıq mákemeleriniń málimleme-kommunikaciyalıq texnologiyaları tiykarında málimleme-kitapxanalıq qorların qáiplestiriw hám málimleme-kitapxanalıq xızmetin kórsetiwde shólkemlestiriw boyınsha jumıs esaplanadı.

Jáne de, usı nızamnıń 4-statyasına muwapıq Málimleme-kitapxanalıq jumısınıń tiykarǵı wazıypaları tómendegilerden ibarat:

- paydalanıwshılardıń málimleme-kitapxanalıq resurslardan paydalanıwın támiyinlew;
- paydalanıwshılardıń intellektual, ruwxıy-etikalıq, mádeniy hám bilim alıw talapların qanaatlandıırıw ushın sharayat jaratıw;

- milliy mádeniyatti tiklewge hám jáne de rawajlandırıwǵa kómeklesiw, Ózbekstan hám Qaraqalpaqstan xalqınıń tariyxıy, ruwxıy hám mádeniy miyrasın saqlaw;
- málimleme-kommunikaciyalıq texnologiyaları tiykarında málimleme-kitapxanalıq resurslardan óz-ara paydalanıwdı támiyinlew [1].

Keltirilgen wazıypalardan kórinip turǵanıday, málimleme-kitapxanalıq jumısı kitap oqıwshılardıń intellektual, ruwxıy-etikalıq, mádeniy hám bilim alıwına imkaniyat jaratadı.

Kitapxanashılıq jumısın jaqsılawdıń zárúrli shárti kitapxanashılarda baslamashılıqtı, ǵárezsizlikti, kitaptı en jaydırw jumısına dóretiwshilik qatnastı tárbiyalaw hám kásiplik sananı ózgeriw bolıp tabıladı. Jumısta ideologiyalıq hár qıylı isenimlerge iseniwshi shaxslıqtan, úlgibazlıqtan, keńsepazlıqtan keskin waz keshetuǵın, ǵárezsiz túrde óz bilimin asırıp baratuǵın, kitapxanalar talabı hám qızıǵıwshılıǵın úzliksiz úyreniw tiykarında olar tárep júz tutatuǵın insan sonday kitapxanashı bolıwı múmkin. Házir kúndelik turmısqa sińip baratırǵan demokratiya hám áshkaralıq ideyaları kitapxanalarǵa mádeniyat orayı retinde qarawdı, adamgershilik, etikalıq páklik jıynaqları, ruwxıylıq ramzi retinde qarawdı talap etedi.

Búgingi kúnde Qaraqalpaqstan Respublikasınıń hámme tarawlarında júz berip atırǵan túpkilikli ózgerisler málimleme-kitapxanalıq jumısınıń kóplegen baǵdarların qayta kórip shıǵıw hám jańalawdı talap etedi. Bul bolsa málimleme-kitapxanalıq jumısında bar bolǵan mashqalalardı kórsetip berdi. Olar qatarına:

-pútkil kitapxana jumısınıń insaniylıqqa baǵdarlanǵanlıǵı, birinshi náwbette kitapxanlardı, jaqın ótken zamanda ámel etilgeni sıyaqlı «joqarınıń kórsetpesi boyınsha emes, bálki olarǵa haqıyqıy talap hám mútajlikliklerine muwapıq tárizde xızmet kórsetiw: buǵan baylanıslı qánigeler sanasına jumısta ulıwmainsaniylıq qádiriyatlar tárep jol tutıw [5];

-málimleme-kitapxana jumısınıń xalqshılıǵı. Jámiyettiń túrli qatlamlarına kitap fondlarınan teń tiykarlarda paydalanıw imkaniyatın beriw, xalıqtı kepillik berilgen biypul xızmet menen támiyinlew, zárúr derekler informaciyanı hám xızmet túrin tańlaw erkinligi sharayatın jaratıw, xalıqtı kitapxananı basqarıw jáne onıń jumısın bahalaw jumısına qosıw ;

- kitapxanalar aralıq informaciya almasıwdı támiyinlew jolındaǵı islerdi shólkemlestiriw. Bul wazıypa ǵalabalıq kitapxanalar jumıs sapasın kóteriw, sonday-aq arnawlı kitapxanalar esaptan tisqarı etpegen halda, barlıq kitapxanalarǵı ǵalaba xabar sistemasına qosıw ; arnawlı ilajlar kompleksin ámelge asırıw, yaǵnıy dástúriy hám elektron kataloglar dúziw; jańa informaciya

alıw hám uzatıw texnologiyasın engiziw; informaciyanıń kópshilikke arnalǵanlıǵın huqıqıy tárepten támiyinlew; kitapxana xızmeti túrlerin keńeytiw [4]

- xızmetkerlerdi ekonomikalıq xoshametlew, kitapxana jumısların shólkemlestiriw hám basqarıwda xojalıq esabı elementlerinen paydalanıw. Juwmaqlap aytqanda, málimleme-kitapxanalıq jumısı jámiyet rawajlanıwınıń tiykarın belgilep beredi. Sonlıqtan, málimleme-kitapxanalıq jumısı tarawındaǵı mashqalalardı saplastırıw áhmiyetli wazıypa esaplanadı.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. MÁLIMLEME-KITAPXANALÍQ JUMÍS HAQQÍNDA QARAQALPAQSTAN RESPUBLIKASÍNÍN NÍZAMÍ 07.07.2013-j. №166/XIII
2. I.J.Yuldashev, O'.Nosirov Kutubxona - axborot xızmati: nazariyasi va uslubiyoti T.: -2019
3. S.H.Davlatov Kutubxonashunoslik T.: -2019
4. Yuldasheva Sohibaxon (2021). O'ZBEKISTONDA KUTUBXONACHILIK SOHASINING RIVOJI. Oriental Art and Culture, (7), 260-268.
5. Yuldasheva S., Madumarova M. TASKS AND CONTENT OF BIBLIOGRAPHIC WORKS //European Journal of Arts. – 2020. – №. 1. – С. 148-152
6. Худайбергенова Маржан Балтабаевна (2023). КИТАПХАНА-МӘЛИМЛЕМЕ ТАРАҰЫН БАСҚАРЫҰ УСЫЛЛАРЫН ЖЕТИЛИСТИРИҰ EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH. Innovative Academy Research Support Center UIF = 8.1 | SJIF = 5.68. <https://www.doi.org/10.5281/zenodo.10020575>

